

La revista científica requiere un perfil (y no solo una métrica). A propósito del JCI

El nuevo indicador Journal Citation Index (JCI) de WoS pone el dedo en la llaga: el valor de una revista no puede recaer solo en una métrica.

Clarivate ha esgrimido como razones de la aparición del JCI las siguientes:

- Hay revistas que no tienen Factor de Impacto, como las de Artes y Humanidades.
- Hay variables a tener en cuenta: no es lo mismo medir el impacto de una revista que de un artículo .
- Hay formas diferentes de medir la visibilidad e impacto de los contenidos: las alométricas.

El argumentario no ofrece nada nuevo, pero el indicador sí da que pensar. Con JCI el modelo de negocio científico-editorial continua creciendo y expandiéndose con la mirada puesta en las áreas de humanidades, territorio singular de las editoriales científicas universitarias españolas.

Cambiamos pues el ángulo. ¿Qué debemos aprender como editoriales de JCI? Que las editoriales pueden (y deben) poner el acento en el tratamiento y gestión de los datos de sus revistas, mostrando una variedad de indicadores que dibujen un perfil completo.

Se trata de hacer visible a los autores (centros y países de origen); a las entidades que financian los proyectos; el modelo de publicación: OA (tipos) o Copyright. Pero sobre todo, si queremos no depender de agentes externos, las editoriales debemos ofrecer esos datos que conforman el ADN de cada revista y de sus contenidos, que los agentes no alcanzan. Me refiero por ejemplo al conteo de artículos recibidos, rechazados o editados con modificaciones en el período de un año; o al tipo de revisores (centros y países de origen). Algunos datos son fácilmente extraíbles de OJS, la plataforma de publicación de revistas que de forma mayoritaria se utiliza en nuestras editoriales. Otros se podrían identificar fácilmente con el lenguaje XML-JATS, con el que ya trabajamos las editoriales universitarias españolas.

Veo con mucho potencial la confección de mapas bibliográficos o análisis de grafos bibliográficos. El lenguaje XML-JATS amarra citas y referencias bibliográficas: es una de sus grandes virtualidades. De la mano de este lenguaje debiéramos pensar en desarrollos futuros y nuevos modos de presentar eso que hemos dado en llamar visibilidad e impacto.

El perfil de una revista se dibuja en base a sus datos. La clave está en los datos: en ofrecer y tratar datos; datos bien definidos y bien utilizados. Big data editorial